

VOYAGA YETMAGANLAR HUQUQBUZARLIGIGA QARSHI KURASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI

N.I.Qayimova

Namangan viloyati IIB jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining xotin qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087818>

Respublikamizda aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, ularning huquq va erkinliklarini turli tajovuzlardan himoya qilish, bu borada jinoyat sodir etishga moyil yoki boshqacha qilib aytganda, ijtimoiy profilaktika obyekti sifatida jinoyatchilik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan voyaga yetmaganlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, yuqori samaradorlikka erishish maqsadida vakolatli organlar bilan tegishli chora tadbirlarni amalga oshirish davlat boshqaruv organlarining diqqat markazida bo'lib turganligini kuzatishimiz mumkin.

Hozirgi vaqtda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish faoliyati va uning profilaktikasiga oid chora-tadbirlar davlat ichki siyosatining ajralmas bir bo'g'ini hisoblanadi. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish va uning profilaktikasini tashkil etish, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda jamoat birlashmalari, shuningdek korxonalar, muassasa, tashkilotlar tomonidan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa profilaktik chora-tadbirlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekistonda voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligiga qarshi kurashish bo'yicha shakllangan milliy qonunchilik tizimi, jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan.

Ayniqsa, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishda «Xavfsiz shahar», «Xavfsiz turizm», «Xavfsiz mahalla», «Xavfsiz xonadon» kabi yangi tizimlarning joriy etilganligi, sutkalik patrul xizmatlarining yo'lga qo'yilganligi, shuningdek, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni»ning joriy etilganligi hamda tizimda zamonaviy transport va aloqa vositalariga hamda texnik ta'minotga bo'lgan ehtiyojning yaxshilanishi, aholi gavjum va jamoat joylarida videokuzatuv moslamalarining o'rnatilishi jinoyatchilikning oldi olinishida o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlari huquqiy normalar asosida mustahkamlanishining eng yuqori bo'g'ini O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi va Prezidenti tomonidan qabul qilinadigan normativ huquqiy xujjatlarda aks ettirilibgina qolmay, ushbu siyosatni joylarda ijro etuvchi va amalga oshiruvchi bolalar masalalari bo'yicha komissiyalar, prokuratura, ichki ishlar

organlari, vasiylik va homiylik, adliya, davlat xavfsizlik xizmati, fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlari, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash muassasalari, mehnat va boshqa organlar esa bu sohadagi davlat siyosatini bevosita hamkorlik asosida amaliyotda tatbiq etmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni bu sohadagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur Farmonga ilova sifatida ishlab chiqilgan Kompleks chora-tadbirlar dasturida voyaga yetmaganlar uchun nazarda tutilgan jinoiy jazolarni liberallashtirish bo'yicha vazifalar belgilangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-yanvar kuni «2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-1-son Qarorida bugungi kunda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy-profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etilgan qonunbuzilishlarning asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'layotganligi ta'kidlangan.

Mamlakatimizning siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy sohalarida yuz berayotgan o'zgarishlarning salbiy oqibatlari yoshlar orasida jinoyatchilikning keskin ko'payishini, uning uyushgan, qurollangan, shafqatsiz bo'lishini, yoshlarning umumiy jinoyatlari orasida mast va narkotik moddalar ta'sirida sodir etilgan jinoyatlar ulushining ko'payishini, jinoyatlar ishtirokchilari orasida ish va o'qish bilan band bo'lmaganlar hissasining ko'payishini keltirib chiqardi. Bu esa yoshlar orasida, jamiyatda yuz berayotgan jarayonlarni va ularning jinoyatchilik holatiga ta'sirini o'rganishni hamda qonunchilik tizimida voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tizimini yanada liberallashtirishni talab qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-yanvardagi «2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida» PQ-1 son qarori // Elektron manba: <https://lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi VMning 2020-yil 10-iyundagi «O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida «Mahalla va oila» ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi 367-qaror.

3. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 24. – C. 230-235.
4. Mirsalixova G., Shodiyev S. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining o'ziga xos xususiyatlari //Development and innovations in science. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 160-168.

